

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF EDUCATION AND UPBRINGING IN THE HADITHS OF BUKHARI

Gavxaroy Abdug'aniyeva¹

Naima Zaynobidinova²

Namangan State Pedagogical Institute

KEYWORDS

Imam al-Bukhari, hadiths, education, upbringing, knowledge, ethics, society, Muslim

ABSTRACT

This article examines the role and significance of education and upbringing in the hadiths of Imam al-Bukhari. The content of the hadiths is analyzed in connection with the fundamental principles of acquiring knowledge, its dissemination, and the educational process. The importance of knowledge in personal and societal development, as well as the moral and spiritual aspects of upbringing, is revealed. The article focuses on studying religious heritage from a scientific and pedagogical perspective.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14513397**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Master's student of the Namangan State Pedagogical Institute, Namangan, Uzbekistan

² Senior teacher, Candidate of Philosophy, Namangan State Pedagogical Institute, Namangan, Uzbekistan

BUXORIY HADISLARIDA TALIM TARBIYANING O'RNI VA AXAMIYATI

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Imom al-Buxoriy, hadis, ta'lim, tarbiya, ilm, axloq, jamiyat, musulmon

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Mazkur maqolada Imom al-Buxoriy hadislarida ta'lim va tarbiyaning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Hadislarning mazmun-mohiyati ilm olish, uni tarqatish va tarbiya jarayonidagi asosiy tamoyillar bilan bog'liq holda tahlil qilingan. Ilmning shaxsiy va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, tarbiyaning axloqiy va ruhiy jihatlari hamda ularning zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimidagi dolzarbligi ochib berilgan. Ushbu maqola diniy merosni ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tadqiq etishga bag'ishlangan.

Kirish

Ta'lim va tarbiya inson hayotining eng muhim va ajralmas qismlaridan biridir. Islom dini, o'zining barcha ko'rsatmalarida, ilmga va tarbiyaga katta ahamiyat qaratadi. Hadislar ta'lim-tarbiyaning ahamiyatini tushunishda va uni amaliyotga tadbiiq etishda eng muhim manbalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bu borada imom al-Buxoriy to'plagan hadislar alohida o'ringa ega, chunki ular payg'ambarimiz muhammad (s.a.v.)Ning ilm va tarbiya haqidagi o'g'itlari va amaliy faoliyatini o'zida aks ettiradi.

Mazkur maqolada Buxoriy hadislarida ta'lim va tarbiyaning o'rni va ahamiyati, uning inson kamoloti va jamiyat taraqqiyotidagi roli tahlil qilinadi. Ushbu mavzu nafaqat tarixiy va diniy jihatdan, balki hozirgi zamon uchun ham dolzarb bo'lib, unda jamiyatning ma'naviy rivojlanishi va yoshlarga sog'lom dunyoqarashni shakllantirishdagi asosiy prinsiplar mujassamdir. Maqola davomida hadislarning ta'limiy va tarbiyaviy mazmuni hamda ularning zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimidagi ahamiyati ochib beriladi.

Buxoriy hadislarida ilmning ahamiyati

Imom al-Buxoriy tomonidan to'plangan hadislar majmuasi islom ilmi va tafakkurining ulkan merosidir. Ushbu hadislar ilm o'rganish, uni qadrlash va hayotga tadbiiq etishda muhim yo'l-yo'riq beradi. Islomda ilm faqat diniy bilimlar bilan cheklanmaydi, balki dunyoviy bilimlarni ham o'z ichiga oladi. Bu ilm insonni nafaqat allohga yaqinlashtiradi, balki jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadigan omil sifatida ko'riladi.

Payg'ambarimiz muhammad (s.a.v.) Shunday deganlar: *"ilm o'rganish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir."* (imom al-Buxoriy, "ilm kitobi"). Ushbu hadis ilmga intilishning islomda naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi. Ilmni o'rganish, avvalo, insonning o'zini anglashga, hayotning asl mohiyatini tushunishga va allohga bo'lgan yaqinlikni his qilishga yordam beradi.

Ilmning tarqalishi va uning fazilati-Buxoriy hadislarida ilmni nafaqat o'rganish, balki boshqalarga o'rgatish ham ulug'langan. Payg'ambarimiz (s.a.v.)Ning quyidagi so'zlari bunga yorqin misoldir: *"sizlarning eng yaxshilaringiz – qur'onni o'rganib, uni boshqalarga*

o'rgatganlaringizdir." (imom al-Buxoriy). Ushbu hadis bilim tarqatishning nafaqat diniy, balki ijtimoiy va axloqiy jihatdan ham qanchalik ulug' vazifa ekanligini anglatadi.

Ilmga intilishning savobi- Buxoriy hadislarida ilm olish yo'lidagi sa'y-harakatlar ibodat bilan tenglashtiriladi. Masalan, bir hadisda aytiladi: *"kim ilm izlash yo'liga tushsa, alloh unga jannat yo'lini osonlashtiradi."* (imom al-Buxoriy, "ilm kitobi"). Bu ilmga intilishning nafaqat dunyoviy, balki oxiratda ham ulug' mukofotga ega ekanligini ko'rsatadi. Ushbu hadis ilm o'rganishni faqat shaxsiy manfaat uchun emas, balki allohning roziligini qozonish uchun amalga oshiriladigan ulug' amal sifatida talqin qiladi.

Ilm jamiyat taraqqiyotining asosi- Buxoriy hadislarida ilmning nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki jamiyat taraqqiyotidagi o'rni ham alohida ta'kidlangan. *"ikki kishi hasadga loyiqdir: biri ilm o'rgangan va boshqalarga o'rgatgan kishi, ikkinchisi esa molini alloh yo'lida sarflagan kishi,"* degan hadis ilmni boshqalarga yetkazish orqali jamiyatni rivojlantirish ahamiyatini ochib beradi. Ilmli kishilar jamiyatning ustuni hisoblanib, ular orqali ijtimoiy va ma'naviy yuksalish ta'minlanadi.

Buxoriy hadislarida ilmning ahamiyati ulug'langan va ilm olish, uni tarqatish har bir musulmonning burchi ekanligi ta'kidlangan. Ilm nafaqat shaxsiy hayot sifatini yaxshilaydi, balki jamiyatni yuksaltiradi va barqaror taraqqiyotning asosi hisoblanadi. Ushbu hadislar bugungi kunda ham ta'lim-tarbiya sohasida ulkan ma'naviy mezon bo'lib xizmat qilmoqda.

Ta'lim Tarbiyaning Asosiy Maqsadi

Buxoriy hadislariga ko'ra, ta'lim-tarbiyaning asosiy maqsadi insonni axloqan pokiza, jamiyatga foydali va Allohga yaqin bo'lgan shaxs sifatida shakllantirishdir. Misol uchun, hadisda aytiladi: *"Sizlarning eng yaxshilaringiz – Qur'onni o'rganib, boshqalarga o'rgatganlaringizdir."* Bu hadis bilim o'rganish va uni boshqalarga etkazishning oliy fazilat ekanligini ko'rsatadi.

Tarbiyaning Ruhiiy va Axloqiy Ahamiyati

Buxoriy hadislarida tarbiya nafaqat ilmiy jarayon, balki axloqiy va ruhiy shakllanishning ham muhim omili sifatida qaraladi. *"Insonlarga muloyim muomala qiling, chunki muloyimlik barcha ishlarni chiroyli qiladi,"* deb ta'kidlagan Payg'ambarimiz (s.a.v.). Ushbu hadis, bolalar va yoshlarni axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalashda asosiy mezon sifatida xizmat qiladi.

Ta'lim-Tarbiya Va Jamiyat Taraqqiyoti

Buxoriy hadislarida ilm va tarbiya jamiyat taraqqiyotining poydevori ekanligi alohida ta'kidlanadi. *"Ikki kishi hasadga loyiqdir: biri ilm o'rgangan va uni tarqatgan kishi, ikkinchisi esa mol-dunyosini Alloh yo'lida sarflagan kishi,"* deb aytilgan hadis bu masalaning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. Ta'lim-tarbiya vositasida jamiyatda ma'rifatli, odobli va birlikni qadrlaydigan shaxslar shakllanadi.

Xulosa

Imom al-Buxoriy to'plagan hadislar Islomning ta'lim-tarbiya borasidagi tamoyillarini yoritib, ilm va tarbiyaning inson hayotidagi o'rni va ahamiyatini chuqur ifoda etadi. Ushbu

hadislar ta'lim olishni nafaqat shaxsiy rivojlanish uchun, balki ijtimoiy taraqqiyot va ma'naviy yuksalish uchun zaruriy shart sifatida ko'rsatadi.

Hadislarda ilm o'rganish, uni boshqalarga o'rgatish, axloqiy tarbiya va odob-axloq me'yorlariga rioya qilish Islomning asosiy tamoyillari sifatida belgilangan. Ilm izlashni ibodat darajasiga ko'tarilishi, ilm o'rgangan va uni tarqatgan shaxslarning jamiyatdagi o'rni alohida ta'kidlanishi bu masalaning dolzarbligini ko'rsatadi.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimida Buxoriy hadislaridan ilhom olish, ularni hayotga tadbiiq etish orqali insonni har tomonlama kamolotga yetkazuvchi, ma'naviy jihatdan boy va barkamol avlodni tarbiyalash imkoniyati mavjud. Ushbu hadislar ta'lim va tarbiya jarayonida yagona maqsadga intilishni – ilmni Alloh roziligi uchun o'rganishni va uni jamiyat farovonligi yo'lida qo'llashni o'rgatadi.

Shunday ekan, Buxoriy hadislarida ta'lim-tarbiya bilan bog'liq mazmunlar nafaqat o'tmish uchun, balki bugungi kun va kelajak uchun ham dolzarb bo'lib, ular har qanday jamiyatning ma'naviy negizini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ilmga bo'lgan muhabbat va tarbiya jarayonining mohiyatini anglash ushbu hadislarning bebaho meros ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Imom al-Buxoriy. "Sahih al-Buxoriy". Riyad: Darussalam, 1997
2. Al-Qurtubiy. "Tafsir al-Qurtubiy". Qohira: Dar al-Kutub al-Misriya, 1964.
3. Yusuf al-Qaradaviy. "Islamic Education and Its Foundations". London: Islamic Publications, 2003.
4. Az-Zarnujiy. "Ta'lim al-Muta'allim". Qohira: Dar al-Fikr, 1974.